

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXII, Núm 1
ENERO-MARZO, 2026

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Migración, comportamiento del consumidor y negociaciones internacionales en contextos fronterizos*

Quintero Ramos, Meudis**

Almanza Vides, Karen***

Márquez López, Carlos Mario****

Resumen

La migración venezolana hacia Colombia ha generado cambios significativos en los modos de consumo y en las relaciones comerciales binacionales, con impactos positivos y negativos para ambas naciones. En virtud de lo anterior, la investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de la migración venezolana sobre el comportamiento del consumidor y las negociaciones internacionales en la sociedad receptora de Maicao, Colombia. Metodológicamente, se desarrolló siguiendo los lineamientos del paradigma interpretativo, asumiendo un enfoque de exploración documental. Entre los principales hallazgos se destacó cómo la presencia de migrantes ha modificado la oferta de productos debido a la competitividad de precios y a la novedad de estos. No obstante, se identificaron retos a solventar como la informalidad, las tensiones laborales y la regularización de empleos. Se concluyó que la migración ha transformado la demografía y aspectos socioculturales de la localidad, por lo que es necesario la implementación de políticas públicas que faciliten la integración de migrantes, optimizando así las oportunidades de crecimiento del Municipio Maicao en Colombia.

Palabras clave: Migración; comportamiento del consumidor; negocios internacionales; patrones de consumo; desarrollo local.

* El artículo deriva de la investigación titulada: "Incidencia de la Migración sobre el Comportamiento del Consumidor en la Sociedad Receptora: Caso Municipio de Maicao", la cual se encuentra adscrita a la Dirección de Investigación en la Universidad de La Guajira-Colombia, a quien se le reconoce y agradece el apoyo y aporte al desarrollo y ejecución de dicha investigación.

** Doctora en Ciencias mención Gerencia. Especialista en Gestión Empresarial. Especialista en Gerencia de Mercadeo. Administradora Financiera y de Sistemas. Docente Tiempo Completo e Investigadora del Programa de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de La Guajira, Sede Maicao, La Guajira, Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Pangea. E-mail: mquinteror@uniguajira.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9810-6214>

*** Doctora en Ciencias Políticas. Magister en Finanzas. Especialista en Migraciones Internacionales. Economista. Docente Tiempo Completo e Investigadora del Programa de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de La Guajira, La Guajira, Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Pangea. E-mail: kalamanzav@uniguajira.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6385-7947>

**** Magister en Dirección de Empresas, énfasis en Management Operativo. Profesional del Comercio Internacional. Vicerrector de Investigación y Extensión y Docente del Programa de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de La Guajira, Riohacha, La Guajira, Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Eitajaa. E-mail: cmmarquezl@uniguajira.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3046-6480>

Migration, consumer behavior and international negotiations in border contexts

Abstract

Venezuelan migration to Colombia has generated significant changes in consumption patterns and binational trade relations, with both positive and negative impacts for both nations. Therefore, this research aimed to determine the impact of Venezuelan migration on consumer behavior and international trade in the host community of Maicao, Colombia. Methodologically, the study followed the guidelines of the interpretive paradigm, employing a documentary research approach. Among the main findings, it was highlighted how the presence of migrants has modified the supply of products due to price competitiveness and the introduction of new goods. However, challenges such as informality, labor tensions, and the need for job regularization were also identified. It was concluded that migration has transformed the demographics and sociocultural aspects of the locality, making it necessary to implement public policies that facilitate the integration of migrants, thus optimizing growth opportunities for the municipality of Maicao in Colombia.

Keywords: Migration; consumer behavior; international business; consumption patterns; local development.

Introducción

En América Latina, la migración se ha relacionado con escenarios convulsos que impulsan cambios y relaciones sociales, especialmente en entornos fronterizos donde la interacción cultural y el intercambio comercial tiene mayor intensidad. Estos procesos se han intensificado por motivos económicos, como la búsqueda de mejores condiciones de vida, superar la precariedad salarial y escapar de los entornos conflictivos. Por ello, los flujos migratorios tienen como fin responder a necesidades tangibles, superar las desigualdades estructurales, proveyendo mayor estabilidad (García y Restrepo, 2019; Guillén et al., 2019; Inquilla-Mamani et al., 2023).

De acuerdo con lo planteado por Cuadro et al. (2019), el comportamiento migratorio entre Venezuela y Colombia ha sido dinámico y constante en las últimas décadas. Empero, a partir del 2016 la entrada de migrantes

venezolanos hacia Colombia ha estado en ascenso. En contraposición, la salida de colombianos hacia Venezuela ha tenido un comportamiento más estable, sin cambios representativos con respecto a años anteriores.

En este orden de ideas, previo al año 2016, la migración de venezolanos hacia Colombia era temporal, con un regreso rápido a su nación. No obstante, entre 2017 y 2018, optaban por la permanencia en la nación, por lo que se creó el permiso especial de permanencia, con la finalidad de regularizar a cientos de venezolanos, permitiendo que estos puedan trabajar y realizar actividades económicas productivas en la nación.

Por su parte, la Organización Internacional de Migración (OIM, 2024) precisa que la migración venezolana hacia Colombia es uno de los procesos más relevantes que se ha producido en los últimos tiempos. Estadísticamente, sostiene que cerca de siete millones de personas han salido de Venezuela y de estos, cerca de tres millones han escogido

Colombia como lugar de residencia. Este flujo migratorio, se compone, en su mayoría, por población económicamente activa, lo que representa una serie de retos demográficos, económicos, culturales y sociales.

Sin embargo, esto puede ser visto como una oportunidad para mejorar las relaciones y la integración internacional, para optimizar la economía nacional y para aprovechar la llegada de profesionales formados, que pueden aportar al crecimiento de la nación, transformando la visión estigmatizada de la migración, proveyendo espacios para el diálogo y encuentro entre sociedades.

En este contexto, el municipio Maicao, ubicado geográficamente en el departamento de La Guajira en Colombia, es un punto de convergencia entre nacionales, migrantes venezolanos y comerciantes de naciones vecinas, hecho que ha generado que su entorno se encuentre sujeto a constantes y significativas transformaciones, adaptaciones y cambios en los patrones de consumo. Dicho fenómeno ha tomado auge tras la crisis social acontecida en Venezuela en los últimos tiempos, brindando a este municipio un estatus relevante y un sitio de destino para migrantes y consumidores.

Históricamente, este municipio ha sido fundamental para el comercio y las negociaciones internacionales entre Colombia y Venezuela, gracias a su dinamismo económico, su diversidad cultural y su lugar privilegiado de entrada y salida de mercancías de y hacia la región de La Guajira. Su fundación se remonta al 29 de junio de 1927, como que combinaba la informalidad y la formalidad, integrando productos de distintas latitudes del mundo, creando a su alrededor un ecosistema económico flexible, adaptable y resiliente (González, 2019).

Según González (2019), desde su fundación, Maicao experimentó un crecimiento acelerado. Para 1938, contaba con 144 habitantes, cifra que se elevó a 500 en 1940, 5.000 en 1955 y casi 30.000 en 1984. Este crecimiento se mantuvo a paso firme con un aproximado de 166.603 habitantes para 2019 y, según la Cámara de Comercio de La Guajira (2025), 203.769 habitantes para 2024,

concentrándose en la cabecera municipal, que alberga el 69% de la población. Sin embargo, Maicao no es la ciudad fronteriza más poblada, esta es superada por Riohacha y Uribia en Colombia y por Maracaibo, Lagunillas y Cabimas en Venezuela.

Pese a esto, su posición estratégica es relevante, pues es un punto de dinámicas internacionales, que conecta los centros urbanos de Colombia, como Santa Marta y Barranquilla con ciudades importantes de Venezuela, como Maracaibo. Ello ofrece una primacía municipal sobre otros municipios, lo que refleja su rol sobre la economía colombiana, hecho que trasciende el tamaño geográfico o la densidad poblacional. Por ende, esta ubicación privilegiada ha convertido al Municipio Maicao en un espacio de flujos migratorios, que conectan oportunidades inmediatas, perspectivas y aspiraciones para el futuro, reconfigurando el sentido y significado de oferta, demanda y negociaciones internacionales.

En virtud de lo anterior, el artículo tuvo por objetivo determinar la incidencia de la migración venezolana sobre el comportamiento del consumidor y las negociaciones internacionales en la sociedad receptora de Maicao en Colombia. Para lograr este propósito, se analizaron los factores que influyen en este proceso, los patrones de consumo y el proceso de decisión de compras del colombiano. Comprendido así, se presenta una visión teórica donde se integran estrategias para mejorar los productos y servicios ofrecidos por los migrantes a la economía local, contribuyendo en el desarrollo sostenible de la región.

1. Fundamentación teórica

Para Canales (2013), la migración se comprende como el desplazamiento de personas por tránsitos fronterizos, cuyo fin es lograr mejores condiciones de vida. Es un fenómeno social que genera impactos en las sociedades de acogida. Para Lotero-Echeverri y Pérez (2019), las migraciones tienen

connotaciones históricas ineludibles, con repercusiones tangibles en las sociedades de origen, de tránsito y de acogida. A nivel global, para cierre del año 2019 existían más de 257,7 millones de migrantes, lo que equivale a 3,4% de la población.

En escenarios específicos como el de Maicao, la migración toma connotaciones peculiares, puesto que su cercanía geográfica con Venezuela la convierte en un sitio de intercambio cultural y de encuentro dialógico e intercultural entre ambas naciones. Pese a ello, se mantiene una elevada carga económica, que es determinada por las dinámicas del mercado y de los negocios internacionales en esta región.

En los países de acogida, la migración suele entenderse como un problema humano, que conlleva una serie de desafíos, especialmente por la llegada de migrantes en condiciones de irregularidad, lo que genera tensiones sociales, costos económicos e impacto sobre el mercado laboral, con efectos sobre el empleo y los salarios. Empero, frente a esta postura tradicional de la migración, Canales (2013); Rodicio-García et al. (2019); y, Durán et al. (2024), afirman que debe adoptarse un enfoque alternativo donde se prioricen los derechos humanos, proponiendo una gestión migratoria centrada en los intereses de los migrantes y en las formas en las que estos puedan beneficiar a los negocios internacionales entre la nación de partida y la nación de acogida.

Por esta razón, lejos de convertirse en un tema axiológico o de dimensiones éticas, es un asunto inherente al crecimiento de las relaciones internacionales y globales. Concebido así, la migración es un proceso social natural y necesario para el funcionamiento de las dinámicas globales en el mundo contemporáneo, por lo que los conflictos asociados a esta no surgen de la migración en sí, sino de estructuras políticas, comerciales y culturales no preparadas para afrontar este fenómeno.

En escenarios fronterizos como Maicao, los negocios internacionales requieren de infraestructura, logística y de fuentes

de financiamiento, así como de una alta permeabilidad cultural, apertura a relaciones binacionales y comprensión de los patrones de consumo. Los movimientos migratorios acontecidos en este municipio no sólo modifican su demografía, sino las formas de comercializar y negociar los precios, de ofrecer insumos a la población y satisfacer sus demandas ante los intercambios culturales permanentes, que dan apertura hacia la multiculturalidad, donde la percepción del valor es modificada (Valbuena y Montenegro, 2019).

Estas apreciaciones concuerdan con lo sustentado por Lotero-Echeverri y Pérez (2019), quienes sostienen que la migración en el siglo XXI no es accesible para todos; requiere de recursos económicos, apoyo social y educación. En las naciones del Sur, la migración obedece a la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y mejoras en la calidad de vida, producto de la precarización de sus países de salida.

Por esta razón, quienes poseen estudios superiores tienen mayores posibilidades y facilidades para migrar, lo que beneficia a los países receptores al incrementar significativamente la competitividad nacional con la inserción de conocimiento extranjero. Un ejemplo notorio de ello es, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos que para el año 2015 albergaba 14.7 millones de migrantes cualificados, lo que también significaba una fuga de talento sin precedentes para otras naciones.

Aun así, cerca del 74,6% de migrantes en edad laboral y con alta formación profesional sigue presentando obstáculos para integrarse a las dinámicas comerciales. Según la OIM (2024), la contribución de migrantes y refugiados venezolanos a la economía colombiana equivale al 2% de los ingresos fiscales de la nación en 2022 o, en otras palabras, 529,1 millones de dólares, cifra en aumento para 2023 con 804,4 millones de dólares.

Para la OIM (2024), la migración venezolana ha incrementado el capital humano, la productividad y la competitividad en

Colombia, por lo que una adecuada integración económica aumentaría la recaudación de impuestos directos e indirectos, mejoraría la oferta de bienes y servicios y la atención a las necesidades de los consumidores. Para lograrlo, se requieren de políticas públicas específicas, para mejorar la regularización de migrantes y el reconocimiento de credenciales universitarias.

Además, esto contribuiría a la conformación de negocios con prospectivas binacionales e internacionales, con productos financieros adecuados a las demandas crecientes de la sociedad. Esto contribuiría a la formalización del trabajo, la retención de impuestos sobre la renta, salud, pensiones e IVA, lo que se traduciría en mejoras fiscales, en los sectores económicos y comerciales en la nación.

Pese a ello, el empleo es precario para el 90% de los venezolanos en Colombia y de estos, sólo el 18% lo realiza en su área profesional, lo que hace que predomine el empleo informal, limitando las oportunidades de mejora y de conexiones para los negocios internacionales. En este orden de ideas, se da una subutilización de la educación de los migrantes, que puede contribuir en mejoras para el desarrollo regional y para la creación de nuevos incentivos económicos y financieros (OIM, 2024).

Los altos índices de informalidad laboral entre inmigrantes venezolanos impactan negativamente los negocios internacionales en Maicao, debido a las limitaciones para la creación de empresas legalmente constituidas por profesionales extranjeros, reduciendo el acceso a fuentes de financiamiento formales, disminuyendo el control de los bienes y servicios comercializados en esta región. Como consecuencia, se generan mercados paralelos que, si bien dinamizan la economía a corto plazo, afectan negativamente la estabilidad macroeconómica, dificultando las relaciones formales y su apertura hacia mercados internacionales (Cuadro et al., 2019).

En efecto, lograr la integración de los migrantes requiere que estos tengan propuestas

atractivas para los consumidores nacionales, pues estos usan, evalúan y adquieren bienes y servicios. Se comprende que los hábitos de consumo se encuentran dictaminados por factores internos, como la *psique* y las orientaciones personales, y por factores externos, bien sean culturales o sociales, los cuales, producto de la alta movilidad migratoria, se ven modificados (Gómez y Sequeira, 2015).

En el Municipio Maicao, la presencia de migrantes venezolanos ha cambiado las dinámicas de oferta y demanda de productos y servicios, que va desde los productos de uso diario, hasta preferencias específicas de una población. Este tipo de interacciones es fundamental para la adopción de nuevos productos, para plantear nuevos tipos de negocios, empresas y para mejorar el posicionamiento del Municipio a nivel nacional e internacional (Espinel et al., 2019).

En síntesis, la migración venezolana hacia Colombia, específicamente, hacia el Municipio Maicao, no sólo ha modificado la demografía, sino la economía y la cultura, generando nuevos patrones de consumo y de dinámicas de negocios internacionales. A medida que las preferencias de los consumidores locales y migrantes se entrelazan, se crean oportunidades para cambiar las prácticas mercantiles, estableciendo puentes de comunicación y diálogo más sólidos, capaces de plantear estrategias de negocios sostenibles, que apunten a la diversidad y al crecimiento binacional.

2. Metodología

Esta investigación se desarrolló bajo las directrices del paradigma interpretativo y se centra en la exploración documental, con la finalidad de analizar la incidencia de la migración venezolana sobre el comportamiento del consumidor y los negocios internacionales en el Municipio Maicao, Colombia. Por esta razón, se escogió el diseño exploratorio para una comprensión más profunda del fenómeno migratorio y su impacto sobre el

comportamiento del consumidor y en las dinámicas comerciales.

El uso de este enfoque es respaldado por especialistas en la materia, tales como Ortín (2013); Gutiérrez et al. (2020); Peláez et al. (2021); y Quintero et al. (2025), que puntualizan que un análisis documental brinda oportunidades de ampliar su comprensión, enfoque y perspectivas de trabajo. Para la recolección de datos, se llevó a cabo una revisión rigurosa de literatura en bases de datos académicas como *Scielo*, *Dialnet*, *Google Scholar* y *Scopus*.

Posteriormente, se seleccionaron artículos e informes relevantes para abordar la realidad problemática. Los criterios de inclusión fueron estudios que aborden la migración venezolana hacia Colombia y su impacto. La evaluación se realizó mediante la técnica denominada análisis temático, que permite identificar patrones y categorías relevantes en la literatura, reivindicando la realidad subjetiva e intersubjetiva de la migración, los patrones de consumo y los negocios internacionales, entablando posibilidades de diálogo no sólo entre categorías, sino entre actores, como signo característico de las investigaciones sociales (Mieles et al., 2012).

3. Resultados y discusión

Para González (2019), Maicao no puede ser desligada de su historia comercial y de su situación geográfica privilegiada para el tráfico de bienes y servicios. A través de sus espacios, se intercambia ganado, alimentos, licores, tabaco, fármacos, electrodomésticos, entre otra serie de insumos. Esta realidad no es nueva; en el año 1936 fue declarada “puerto libre terrestre”, hecho que fue consolidado durante la década de los años cuarenta. Para 1965, tras la llegada de comerciantes del Puerto Libre de San Andrés, se elevó la dinámica comercial del municipio y para los años ochenta, se consolidó como una economía fronteriza e internacional, que beneficiaba el acceso y distribución de mercancías entre Colombia y Venezuela.

En la actualidad, forma parte de la Zona de Régimen Aduanero Especial que, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2022), ofrece mejoras tributarias a los comerciantes locales, mejorando los incentivos y el comercio transfronterizo en el municipio, lo que facilita el comercio entre ambas naciones, con un impacto en materia de importaciones que repercuten en toda Colombia.

A pesar de los cambios comerciales y de los negocios con Venezuela, Maicao sigue siendo el destino de compras privilegiado por venezolanos debido a las diferencias en la tasa de cambio y en la presencia de un mayor número de migrantes en el municipio. Su trayectoria histórica consolidó a Maicao como eje central de la cultura comercial de Colombia y Venezuela, sino que sentó las bases para su constitución en un circuito comercial adaptativo, dinámico y de expansión.

Este hecho ha consolidado la economía de Maicao, presentándola como un espacio de provisión de bienes y servicios, siendo un actor clave para el tránsito de mercancías, exportaciones y negociaciones internacionales, al conectarse con la ciudad de Maracaibo (Venezuela), Panamá, las islas del Caribe y China. Pese a esto, los establecimientos prefieren el ofrecimiento de productos nacionales en la economía formal, con un 48% que comercializan productos nacionales, 21% nacionales y extranjeros (Cámara de Comercio de La Guajira, 2025).

Esto se asocia al comportamiento del consumidor, que son motivados por factores externos, como los culturales y sociales, que ejercen mayor influencia que los internos. Los consumidores colombianos presentan una disposición al consumo de productos y servicios venezolanos, motivados por precios competitivos y la novedad, aunque persiste una predilección mayoritaria por productos locales (Espinell et al., 2019). El proceso de decisión se inicia cuando se reconoce una necesidad, seguido de una evaluación racional de las alternativas presentes, sin dejar de lado los condicionamientos externos, que juegan un papel determinante en las elecciones (Kotler y Keller, 2006).

Adicionalmente, los impactos en los patrones de consumo en la migración han influido en las dinámicas laborales y de asentamiento urbano. En lo tocante al aspecto migratorio, Maicao se caracteriza por presentar un modelo no tradicional, donde los migrantes son acompañados por sus familias, lo que evidencia un tipo de migración familiar. Sin embargo, las oportunidades de empleo formal son limitadas, lo que hace que el venezolano se integre a la economía informal (Cámara de Comercio de La Guajira, 2016). Otro hallazgo determinante es que los migrantes venezolanos aportan competencias y habilidades que amplían las ofertas del mercado laboral, evidenciando la capacidad de la migración de modificar las preferencias del consumidor y dinamizar la economía regional.

Ante esta realidad, la migración venezolana ha tenido impactos positivos en el comportamiento del consumidor en Maicao, al introducir productos que diversifican la economía. Esto coincide con lo planteado por Chávez y Zamora (2021), quienes aseveran que la migración puede modernizar la sociedad receptora, promover la multiculturalidad y la reactivación de la economía. Sin embargo, la integración de migrantes, principalmente de mujeres (Archilla y Vázquez, 2024), sigue siendo un desafío para un municipio que aún evidencia índices de pobreza y desempleo (Banco Mundial, 2018).

En virtud de lo anterior, se propone unos lineamientos estratégicos para integrar productos, servicios, preferencias del consumidor y la posibilidad de presencia de negocios internacionales, con beneficios binacionales:

a. Levantamiento de un censo migratorio especializado, donde se identifiquen las competencias, habilidades, formación académica y conocimientos de los migrantes, especificando su perfil emprendedor, capacidades de innovación, disposición al trabajo y capacidad de ubicación en sectores estratégicos del municipio. Dicho censo debe ser actualizado anualmente.

b. Aplicación de programas de formación técnica y certificación de

competencias laborales, saberes empíricos, dominio de idiomas extranjeros, enfocándose en el impacto que esto puede tener sobre el comercio internacional, la logística, los servicios digitales, el turismo, la moda, entre otros aspectos.

c. Apoyar iniciativas de empleo y autoempleo, complementados con talleres y formación específica en áreas de interés.

d. Inserción de migrantes a la economía formal, mediante la regularización y la intermediación de empresas públicas y privadas.

e. Creación de corredores económicos inclusivos, espacios comerciales, de mercados específicos y parques binacionales para migrantes, con la finalidad de que puedan ofrecer sus productos y servicios de manera segura, regulada y formalizada, con incentivos fiscales y acceso a microcréditos.

f. Promoción de estrategias de *marketing* territorial que posicionen al Municipio Maicao como un foco de diversidad cultural y de encuentro de negocios internacionales, fortaleciendo el consumo de productos locales y extranjeros mediante eventos diversos, como ferias comerciales, gastronómicas, turísticas, digitales, entre otros.

g. Implementación de mecanismos de regularización del empleo, en alianza con el Estado, la Cámara de Comercio de La Guajira, empresas y entidades binacionales.

h. Creación de alianzas con universidades locales y con institutos de investigación, de modo que sea posible evaluar y analizar el comportamiento del consumidor frente a los productos ofrecidos por los migrantes.

i. Facilitar la inserción de migrantes venezolanos y nacionales colombianos con experiencia previa en negocios internacionales para desarrollar nuevas cadenas de suministro entre Maicao, Maracaibo, Panamá y las islas del Caribe.

j. Establecer mesas técnicas entre autoridades locales, líderes migrantes, gremios empresariales y organizaciones internacionales, con el fin de diseñar políticas públicas de integración socioeconómica.

La implementación de estos

lineamientos estratégicos conducirá a la integración efectiva de la población migrante en Maicao y a la dinamización del comercio binacional e internacional en la localidad, con una oferta de bienes y servicios de forma competitiva y diversificada. El valor económico, social y cultural de la migración es relevante para los cambios sociales venideros y para impulsar las oportunidades de desarrollo sostenible para Colombia. Ante esta realidad, la articulación entre el sector público, privado y las comunidades es requerida para alcanzar este objetivo de una manera efectiva, eficiente e inclusiva.

En síntesis, se considera que el Municipio Maicao ha conformado un ecosistema comercial resiliente, en el cual la migración de venezolanos no debe ser visto como un fenómeno aislado o perjudicial, sino como parte de la diversificación económica y de los encuentros multiculturales entre ambas naciones, lo que define nuevas formas de consumo. Desde este enfoque, la transición hacia la economía formal representa una oportunidad de transformación económica, con retos demográficos y binacionales.

Por esta razón y en acuerdo con la literatura analizada, la incidencia migratoria en Maicao-Colombia conforma una hibridación estratégica que, si se gestiona adecuadamente mediante políticas públicas y alianzas concretas, permitirá potenciar la economía regional, haciendo de la frontera un espacio de encuentros y oportunidades.

Conclusiones

La migración de venezolanos ha tenido impactos diversos sobre Colombia. En lo tocante al comportamiento del consumidor y las dinámicas comerciales en el Municipio Maicao, se ha evidenciado que la llegada de migrantes ha mejorado la economía y modificado ciertos hábitos de consumo local, introduciendo nuevas modalidades de adquisición y ofrecimiento de bienes y servicios que responden a las necesidades del colectivo.

Los resultados de esta investigación evidencian interacciones positivas entre migrantes y consumidores locales, lo que ha dado lugar a entornos dinámicos, reconfigurando la oferta y la demanda. Esto no sólo ha conducido a la adaptación de los comercios locales, sino que ha generado oportunidades para nuevos modelos de negocios binacionales e internacionales, integrando productos locales e internacionales.

Asimismo, la investigación expone cómo la informalidad laboral y las tensiones sociales son negativas para el desarrollo económico a largo plazo. No obstante, existen oportunidades para mejorar las relaciones binacionales y para impulsar negocios internacionales, donde la disposición de productos desde Venezuela se constituye en una oportunidad relevante para estrechar lazos comerciales.

Por tanto, la implementación de políticas públicas que mejoren la integración de migrantes a la economía formal, así como su regularización, beneficiaría su estatus en la nación y contribuiría a su crecimiento económico y a forjar un entorno comercial inclusivo y sostenido. Finalmente, se destaca la fortaleza teórica de la investigación, como lo fue aportar un análisis teórico representativo de este fenómeno, lo que a su vez se constituye en una limitación debido a su misma naturaleza, que no ofrece un análisis de casos empíricos.

Lo anterior da lugar a futuras líneas de investigación, por lo cual se postulan propuestas de revisión de comunidades específicas, de entornos comerciales y fronterizos del Municipio Maicao en Colombia, combinando la naturaleza teórica con enfoques prácticos que enriquezcan la investigación.

Referencias bibliográficas

Archila, D. M., y Vázquez, B. D. (2024). Entre desigualdades y vulnerabilidades: Integración Socio-laboral de mujeres inmigrantes venezolanas en Colombia entre 2017 y 2023. *Revista de Ciencias*

- Sociales (Ve)*, XXX(3), 219-238. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i3.42660>
- Banco Mundial (2018). *Migración desde Venezuela a Colombia: Impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo*. Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30651/131472SP.pdf>
- Cámara de Comercio de La Guajira (2016). *Informe de Gestión 2015*. Cámara de Comercio de La Guajira. <https://www.camaraguajira.org/publicaciones/informes/informe-de-gestion-2015-camara-de-comercio-de-la-guajira.pdf>
- Cámara de Comercio de La Guajira (2025). *Informe socioeconómico La Guajira 2024*. Cámara de Comercio de La Guajira. <https://camaraguajira.org/publicaciones/informes/socioeconomico/informe-socioeconomico-la-guajira-2024.pdf>
- Canales, A. I. (2013). Migración y desarrollo en las sociedades avanzadas: Una mirada desde América Latina. *Polis*, 12(35), 85-117. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682013000200005>
- Chávez, R., y Zamora, M. S. (2021). Migración internacional: Tendencias mundiales y dimensiones del fenómeno en México, 2020. *Movilidades, Análisis de la Movilidad Humana*, (8), 8-31. <http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Publicaciones/Revistas/movilidades/8/movilidades8.pdf>
- Cuadro, E., Trujillo, L. D., y Lince, C. (2019). Determinantes de la informalidad laboral en Colombia: Un enfoque desde la inmigración venezolana. *Panorama Económico*, 27(2), 387-409. <https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.27-num.2-2019-2634>
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN (2022). *Abecé de los aspectos básicos del Régimen Aduanero Especial en Maicao, Uribia y Manaure*. Publicaciones DIAN. <https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/ABC-Zona-de-Regimen-Aduanero-Especial-Maicao-Uribia-Manaure.pdf>
- Durán, S. E., Pérez, A., Barrera, A., y De la Cruz, M. (2024). Barreras percibidas por los migrantes venezolanos en el proceso de regularización en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(2), 191-206. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i2.41899>
- Espinell, B. I., Monterrosa-Castro, I. J., y Espinosa-Pérez, A. (2019). Factores que influyen en el comportamiento del consumidor de los negocios al detal y supermercados en el Caribe colombiano. *Revista Lasallista de Investigación*, 16(2), 4-27. <https://doi.org/10.22507/rli.v16n2a1>
- García, M. F., y Restrepo, J. E. (2019). Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI. *Hallazgos*, 16(32), 63-82. <https://doi.org/10.15332/2422409x.5000>
- Gómez, M. S., y Sequeira, M. D. L. (2015). *Estudio del comportamiento del consumidor: Tendencias de consumo y factores determinantes del comportamiento del consumidor* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua]. <https://repositorio.unan.edu.ni/3924/1/3084.pdf>
- González, L. J. (2019). Maicao: Una ciudad transfronteriza en la frontera colombo-venezolana. *Pensamiento Gerencial*, (7), 23-35. <https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/rpg/article/view/801>
- Guillén, J. C., Menéndez, F. G., y Moreira, T. K. (2019). Migración: Como fenómeno social vulnerable y salvaguarda de los derechos humanos. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(E-1),

- 281-294. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29619>
- Gutiérrez, J. M., Romero, J., Arias, S. R., y Briones, X. F. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 299-311. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32443>
- Inquilla-Mamani, J., Salas-Avila, D., Velazco, B., e Inquilla-Arcata, F. (2023). Migraciones internas como factor del crecimiento de la economía informal en el altiplano peruano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(4), 494-508. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41274>
- Kotler, P., y Keller, K. L. (2006). *Dirección de marketing*. Editorial Pearson Education.
- Lotero-Echeverri, G., y Pérez, M. A. (2019). Migraciones en la sociedad contemporánea: Correlación entre migración y desarrollo. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 9(17), 145-159. <https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.09>
- Mieles, M. D., Tonon, G., y Alvarado, S. V. (2012). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. *Universitas Humanística*, (74), 195-225. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/3648>
- Organización Internacional de Migración - OIM (2024). *Estudio de impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia: Realidad vs. potencial*. Publicaciones OIM. <https://respuestavenezolanos.iom.int/sites/g/files/tmzbd1526/files/documents/2024-04/informe.pdf>
- Ortín, J. (2013). Migraciones: Desarrollos teóricos, evidencias empíricas y consistencias conceptuales. Las otras fronteras en la condición de migrante. *Polis*, 12(35), 165-182. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682013000200008>
- Peláez, O. A., Gallego, A. M., Arroyave, L. M., y Gaviria, J. L. (2021). Migración como fenómeno social que afecta la educación, la economía y el bienestar integral. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 149-159. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37239>
- Quintero, M., Almanza, K., y Díaz, I. M. (2025). Empoderamiento de la mujer migrante: Un análisis crítico a partir del contexto latinoamericano y global. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(1), 451-461. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43522>
- Rodicio-García, M. L., y Sarceda-Gorgoso, M. C. (2019). Inserción sociolaboral de mujeres emigrantes retornadas: Desde Venezuela a España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(4), 11-21. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/30513>
- Valbuena, P. N., y Montenegro, Y. A. (2019). Los negocios internacionales y el relacionamiento económico: Una revisión de la literatura. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, 27(1), 185-202. <https://doi.org/10.18359/rfce.3233>